

UIT HET BUITENLAND

Red.: CH. HAGEMAN, Drs. A. TH. DE LANGE,
A. M. VAN RIETSCHOTEN en Drs. E. P. M. VAN WAES
(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris
der Redactie)

Het bankbedrijf en de controle

In een geschrift van *Julius Ziegler*, Professor in de bedrijfs-huishoudkunde aan de „Hochschule für Welthandel“, te Weenen: „Bankensanierung und Bankenaufsicht“¹⁾ troffen wij een hoofdstukje over „Bankenkontrolle“ aan, waaraan wij hieronder een en ander ontleenen.

Nadat de schrijver er op heeft gewezen, dat in verschillende landen het incenstorten der banken, resp. het te hulp komen der regeringen met reusachtige bedragen in de laatste jaren van de crisis, leidde tot het onder toezicht stellen dier instituten, stelt hij de vraag, of en in hoever zulk een toezicht aan zijn doel kan beantwoorden en of de controle „van huis uit“ steeds doelbewust is georganiseerd. Men kan, meent hij, niet nalaten bij dit onderzoek tot de conclusie te komen, dat, als gevolg van het niet doelbewust rekening houden met de belangen van den Staat en wegens het ontbreken op het juiste oogenblik van een voldoende inzicht in de noodzakelijkheid van het breken met verouderde vormen, niet steeds en niet in voldoende mate de maatregelen werden genomen, die de goede werking van een bankcontrole zouden moeten waarborgen. Afgezien daarvan zal, meent de schrijver, het steeds weer moeten blijken, dat het continentale banksysteem, bovenal echter de zakenpolitiek der midden-europeesche banken, velerlei hervormingen noodig heeft. In de toekomst zullen, behalve voldoende regeling van het toezicht op banken door autoritaire organen, zoodanige hervormingen vereischt zijn, die, enerzijds, een beheer waarborgen, dat minder grond tot klachten oplevert, anderzijds, een scheiding van de risico's in de bankzaken tot stad brengt.

De schrijver maakt vervolgens melding van het reeds sedert jaren in verschillende landen ingestelde verscherpte toezicht op banken, gevolg van de toenemende bankfaillissementen en acht deze regelingen in het algemeen in wezen gebrekkig, zoowel voor zoover zij speciaal het toezicht op banken, betreffen, als ook voor zoover zij het Naamlooze Venootschapsrecht aangaan.

Daarna gaat hij na, hoe een goede controle behoort te wezen.

Iedere bankcontrole, zegt hij, moet, zal zij ten volle aan haar doel beantwoorden, aan drie voorwaarden voldoen.

In de eerste plaats moet, van bedrijfshuishoudelijk standpunt, voor de inrichting van een interne controle in den vorm van controle-afdeelingen en -instanties van verschillenden aard worden gezorgd.

De noodzakelijkheid van zulke inrichtingen en maatregelen volgt niet slechts uit den aard van het bankwezen op zich zelf, doch reeds uit het feit, dat de den toon aangevende bankinstellingen van dezen tijd groote ondernemingen zijn, in welke voor den organischen gang van zaken, met het oog op het verkrijgen der noodzakelijke overzichten, zulke controle-inrichtingen levensvoorwaarde zijn.

In de tweede plaats zal, uit overwegingen van volkshuishoudelijke verantwoordelijkheid, bijzondere aandacht moeten worden gewijd aan het orgaan dier instellingen, hetwelk, als

¹⁾ Verschenen als No. 9 van „Betriebswirtschaft“, eine Schriftenreihe. Uitgave van Carl Heymanns Verlag, Berlijn.

schil tusschen het getaxeerde of verkoopsbedrag en de boekwaarde zeer groot blijkt te zijn en de gemeente toch al op zware lasten zit? Vele gemeenten kunnen nu reeds zonder dergelijke verliezen hun begroting nauwelijks sluitend maken. Het zal dan ook niet vreemd schijnen, dat er gemeenten zijn, die trachten de beheersverordening op het punt van de taxatie gewijzigd te krijgen en wel in dien zin, dat deze eenige jaren zal worden uitgesteld. Het is duidelijk, dat het tegemoetkomen aan deze wenschen het effect van de veiligheidsbepalingen geheel teniet zou doen. Toch kan het noodzakelijk zijn om iets te doen. In dergelijke gevallen zou wellicht kunnen worden overwogen om den termijn, binnen welken de gemeente het nadeelig verschil moet dekken, van vijf tot vijftien jaar te verlengen. Daarmede zou gepaard moeten gaan eene nieuwe taxatie binnen vijf jaar. Mocht daarbij blijken, dat de lage schatting van de vorige maal uitsluitend aan de abnormale tijdsomstandigheden is te wijten en dan weer een hoogere waarde aan de gronden kan worden toegekend, dan ware alleen nog dekking te verlangen van het nadeelig verschil, dat na de tweede taxatie nog tusschen de taxatiewaarde en de boekwaarde zal bestaan.

Uit het bovenstaande moge blijken van hoeveel belang het vormen van een groote reserve bij het grondbedrijf is. Er zijn dan ook gemeenten, vooral daar, waar de kans op het vormen van reserves uit winst bij verkoop niet wordt verwacht, waar jaarlijks uit de gemeentekas een bedrag in het reservefonds van het bedrijf wordt gestort.

Dit betreft dan dus de zoogenaamde gerealiseerde reserve. Ook vroeger gebleken voordelige taxatieverschillen (ongerealiseerde reserves) komen — en wel in de eerste plaats — voor dekking van taxatieverliezen in aanmerking.

Over de vraag, of ook het waardeverschil bij inbreng, zoowel gerealiseerd als ongerealiseerd, voor dekking in aanmerking kan komen, zijn de meeningen, zooals wij hiervoor reeds deden uitkomen, verdeeld. Bij Koninklijk Besluit van 1934, weer ten aanzien van de gemeente Soest, is inmiddels beslist dat een nadeelig taxatieverschil uit de gewone middelen der gemeente moet worden bestreden en dat het waardeverschil bij inbreng tot het gemeentelijk vermogen behoort en niet tot dekking van een nadeelig taxatieverschil mag worden gebruikt.

Tenslotte is nog één vraag in verband met het bovenstaande interessant, en wel deze: Is het, indien een nadeelig taxatieverschil is geconstateerd, gemotiveerd om door te gaan met bijschrijving van rente op de waarde der gronden?

Het komt ons voor, dat deze bijschrijving niet kan worden toegestaan en wel, omdat gebleken is, dat niet voldaan is aan de verwachting, die indertijd werd gesteld, dat de grond in waarde zou stijgen. Natuurlijk zou men wel kunnen zeggen, dat van het oogenblik van de taxatie af weer opnieuw een waardestijging verwacht kan worden op grond van dezelfde redeneering, die indertijd als motief voor de bijschrijving werd aangevoerd, maar gezien de eens opgedane ervaring is het toch meer in overeenstemming te achten met een solied financieel beheer om in de eerste vijf jaren de bijschrijving achterwege te laten.

J. H. TEXTOR

raad van commissarissen of dergelijke, tot taak heeft, als vertegenwoordiger van aandeelhouders controle-rechten uit te oefenen en controle-plichten te vervullen.

Ten derde echter behooren, boven deze beide „betriebsverbundenen” controle-inrichtingen uit, op grond van volkshuishoudelijke- en rechtsoverwegingen, eveneens nog andere controle-organen aanwezig te zijn. Deze organen moeten in het belang van crediteuren en niet minder in dat van de volkshuishouding en den Staat, als vertegenwoordigers van eerstgenoemden, of ook wel handelende als bijzondere „Sanierungsstellen” de wacht houden, zoowel over de „Betriebsführung” als over de andere functies der bankorganen, een en ander, zoowel vanuit het bedrijfshuishoudelijke oogpunt der bereiking van een optimaal resultaat, als vanuit het volkshuishoudelijk oogpunt van de ondernemingsverantwoordelijkheid tegenover de geheele maatschappij.

Het kan niet anders, of wettelijke voorschriften ten opzichte van het inrichten van interne controle-instanties zullen ver gaande besnoeiingen van het zelfbepalingsrecht in het bedrijfsleven met zich brengen. Een nieuwe ver gaande stap in deze richting is het voorschrift in de wet op de geldinstellingen van Tsechoslowakye, dat bepaalt, dat iedere bank met meer dan 25 bedienden een bijzondere controle-afdeeling moet bezitten en dat deze afdeeling niet onder de Directie, doch onder het college van Commissarissen moet staan.

Dit geschiedt om commissarissen en accountants, die niet alleen volgens de wet, doch ook reeds uit kracht van hun economische functies de volle verantwoordelijkheid voor de goede inrichting, die juistheid van het beheer en de financiële uitkomsten dragen, overeenkomstige zekerheden te bieden. De genoemde controle-afdelingen hebben overigens ook alle die voorbereidende werkzaamheden van controle-technischen aard te doen, die den Commissarissen, en in het bijzonder den accountants, een „revisionswirtschaftlichen Aufbau” mogelijk moeten maken. Daar, waar een dergelijk fundament voor het controle-apparaat ontbreekt, zijn commissarissen en accountants genoodzaakt zelf controlewerkzaamheden te verrichten, die hen, enerzijds, verhinderen, om hun eigenlijke werk van „Wirtschaftsprüfung” uit te breiden en, anderzijds, hun technische arbeidsprestatie en daarmee hun kosten op ongemotiveerde wijze verhoogen. Indien de interne controle-afdelingen goed werken, kan en behoort de arbeid van de commissarissen en de accountants zich tot de „geistige Arbeitswiederholung”²⁾ te beperken en een groot aantal afzonderlijke technische handelingen overbodig te maken. In de toekomst zal het min of meer noodig blijken, meent *Ziegler*, zulke controle-afdelingen wettelijk voor te schrijven en het toezicht op hare werkzaamheden aan het college van commissarissen, resp. den accountants op te dragen. Het spreekt van zelf, dat zij slechts dan van werkelijk nut voor het bedrijf en voor de volkshuishouding zullen zijn, als het uit de ongestoorde werkzaamheden dezer inrichtingen blijkt, dat hare onafhankelijkheid van de Directie verzekerd is.

De Tsechoslowakische wet gaat zoover, dat ze de verantwoordelijkheid van het college van commissarissen tegenover de accountants (Revisiongenossenschaft), resp. het Ministerie van Financiën, uitspreekt. Hierbij, meent *Ziegler*, zal de wensch hebben voorgezeten, om niet slechts, of althans niet alleen, de verantwoordelijkheid jegens de aandeelhouders te doen uitkomen, doch aan te duiden, dat in de eerste plaats

²⁾ Prof. *Ziegler* verwijst voor de nadere toelichting van zijn bedoeling naar eenige pagina's van zijn boek „Bücher und Bilanzrevision”. Tot mijn spijt heb ik dat boek nergens kunnen vinden, zoodat het raadselachtige dezer uitdrukking nog voor mij blijft bestaan. Kan iemand haar nader verklaren?

rekening moet worden gehouden met de volkshuishoudelijke beteekenis der Naamlooze Vennootschap in het algemeen en die der bankinstellingen in het bijzonder. Om dezelfde reden wordt aan het met het toezicht belaste orgaan (Aufsichtsrat) „Meldepflicht” en verantwoordelijkheid tegenover „gesellschaftsfremden Institutionen”³⁾ opgelegd en daarmee, niet in de laatste plaats, de onafhankelijkheid van dien Raad van de andere organen der Vennootschap beoogd.

Aan het slot van de verhandeling, die wij hier slechts broksgewijze weergeven, wordt de „Kreditevidenz” en „Kreditkontrolle” besproken.

Zooals bekend, zegt de schrijver, is de bankerisis van dezen tijd grotendeels te danken aan de algemeene credietcrisis, die op haar beurt weder uit een overspanning van het crediet („des Kreditvolumens”) voortkomt. De hypertrophische uitzetting van de credietverleening⁴⁾, gepaard aan verwaarloozing der credietzekerheid en der rentabiliteit, heeft de vertrouwenscrisis veroorzaakt, die ten slotte slechts door een goed georganiseerde credietcontrole kan overwonnen worden. Zulk een credietcontrole, die noodzakelijk met een „Kreditevidenz” gepaard moet gaan, zal vóór alles er op hebben te letten, dat een overbelasting van de afzonderlijke onderneming t.o.v. verschillende banken worde vermeden, resp. de belasting binnen behoorlijke grenzen worde gehouden.

Daarenboven zijn voorschriften noodig, volgens welke aan de afzonderlijke banken met het oog op deze categorie van klanten slechts het verlenen van zulke credieten wordt toegestaan, die de likwiditeit der bank niet benadeelen. Als „Kreditevidenzstellen”, geschikt om ten deele zelfstandig, ten deele aan de hand van rapporten („Prüfungsberichte”) in te staan voor het binnen de credietgrenzen blijken, komen, meent de schrijver, in de eerste plaats de circulatiebanken der verschillende Staten in aanmerking.

C. VERWEY

³⁾ Blijkbaar wordt het Ministerie van Financiën bedoeld.

⁴⁾ Doch wat maakt op haar beurt deze pathologische credietverleening mogelijk?

NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS

SCHRIFTELIJK EXAMEN

ACCOUNTANCY B

WOENSDAG 22 MEI 1935

I

Beschikbare tijd 3 uur

De N.V. voorheen X. & Cy. exploiteert een meelfabriek.

Verwerkt wordt buitenlandsche en inlandsche tarwe in een bepaalde, van regeeringswege voorgeschreven verhouding (65 % buitenlandsche en 35 % inlandsche tarwe). De verschillende soorten buitenlandsche tarwe worden gekocht op de vrije markt, voor directe of voor latere levering, c.i.f. Rotterdam of Amsterdam. Voor de inlandsche tarwe geldt een vaste, door de regeering vastgestelde prijs, franco voor den wal der fabriek.

De buitenlandsche tarwe wordt in de haven van aankomst overgeladen in lichters, teneinde ze naar de fabriek te vervoeren.

Voor de buitenlandsche, zoowel als voor de inlandsche tarwe ontvangt de fabriek voorloopige facturen, op grond waarvan de betaling geschiedt. Voorzover de buitenlandsche tarwe betreft, wordt het verschil tusschen het op de voorloopige factuur vermelde en het bij uitlossing in de aankomsthaven geconstateerde gewicht verrekend door middel van een finale factuur; waarop vermeld is het verschil tusschen het gewicht, voorkomende op de voorloopige factuur, en het gewicht, dat met behulp van de weegschaal der fabriek (mechanisch met automatische gewichtsvermelding) bij de uitlossing is geconstateerd.